

показує комбінацію наборів (точки I' , Y' , K') рекреаційного (a) та виховного (g) благ, які в однаковій мірі розчаровують туриста. Крива байдужості ψ' показує комбінацію наборів (точки L' , M' , H') рекреаційного (a) і релігійного (h) благ, які спричинюють в туриста однакове відчуття невдоволення. Крива індивідуальності ν' показує комбінацію наборів (точки O' , P' , R') рекреаційного (a) й економічного (e) благ, які мають для туриста однаковий ступінь розчарування. Крива байдужості γ' показує комбінацію наборів (точки C' , I' , V') рекреаційного (a) та гуманітарного (i) благ, які формують для туриста однакове відчуття невдоволення.

Криві байдужості характеризують виключно відчуття туриста. Проте вони фінансово підкріплені, що окреслюється бюджетною лінією (лінією бюджетних можливостей). Остаточна просторова модель ординалістського підходу розчарувань, невдоволень і втрат туриста зображена на рис. 2.

Рис. 2. Модель розчарувань, невдоволень і втрат туриста²

Виходячи з наведеної моделі бачимо, що точка B' показує реальні втрати й розчарування туриста за бюджетних можливостей v' і бажань ϕ' при одночасному задоволенні рекреаційних (a) і соціальних (b) потреб. Точка I' характеризує відповідні негативні параметри туриста за бюджетних можливостей z' і бажань x' при паралельному задоволенні рекреаційних (a) та культурних (c) потреб. Точка E' позначає втрати й розчарування туриста за бюджетних можливостей e' і бажань ψ' при паралельному задоволенні рекреаційних (a) та екологічних (d) потреб. Точка I' демонструє негативний результат економічно обґрунтованого вибору туриста за бюджетних можливостей l' і бажань ch' при рівночасному задоволенні рекреаційних (a) й екологічних (d) потреб. Точка Y' окреслює величину розчарувань і втрат туриста за бюджетних можливостей m' і бажань sh' при синхронному задоволенні рекреаційних (a) та виховних (g) потреб. Точка M' показує від'ємний результат аргументованого вибору туриста за бюджетних можливостей p' і бажань $\psi'h'$ при одночасному задоволенні рекреаційних (a) та релігійних (h) потреб. Точка P' характеризує невдоволення і втрати туриста за бюджетних можливостей k' і бажань yo' при

² Складено авторами

одночасному задоволенні рекреаційних (*a*) й економічних (*e*) потреб. Точка *I'* демонструє втрати й розчарування туриста за бюджетних можливостей *y'* і бажань *я'* при одночасному задоволенні рекреаційних (*a*) та гуманітарних (*i*) потреб.

Таким чином, об'єднавши точки *Б', Г', Є', И', Й', М', П', I'* та провівши відповідні дотичні лінії до осей і між осями рекреаційних (*a*), культурних (*c*), соціальних (*b*), екологічних (*d*), економічних (*e*), просвітницьких (*f*), виховних (*g*), релігійних (*h*) і гуманітарних (*i*) потреб – отримаємо фігуру *Б'Б''Г'Г''Є'Є''И'И''Й'Й''М'М''П'П''I'I''* (рис. 3), об'єм якої складатиме вартісну величину реальних втрат, невдоволень і розчарувань туриста від подорожі й відпочинку.

Рис. 3. Вартісна величина втрат, невдоволень і розчарувань туриста від подорожі й відпочинку³

Отже, туристична сфера покликана привабити й утримати клієнта, шляхом максимізації його корисності від подорожі й відпочинку. Проте поряд із задоволенням своїх туристичних потреб у силу причин турист зазнає втрат і відчуває розчарування й невдоволення від подорожі та відпочинку. Саме тому туристичні агенції і країни-реципієнти туристів повинні продумувати шляхи мінімізації негативних проявів задля утримання і збільшення чисельності своїх клієнтів.

Список використаних джерел:

1. Биржаков М. Индустрия туризма: Перевозки / М. Биржаков, В. Никифоров. – СПб.: Издательский дом Герда, 2007. – 528 с.
2. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. Передмова В. М. Литвина. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 372 с. — ISBN 966-8407-55-5 (онлайн-версія)

³ Складено авторами